

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

BEHOV FOR FORSKNING OG NY TEKNOLOGI

Sm@RT STRATEGI-NOTAT

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies, Ann McLaren (SRUC)
 Lise Grøva, Anne de Boer (NIBIO)
 Brid McClearn, Tim Keady (Teagasc)
 Laurence Depuille, Jean-Marc Gautier (Idele)
 Valeria Giovanetti, Marco Acciaro (AGRIS)
 Ilan Halachmi, Assaf Godo (ARO)
 Fiona Kenyon (MRI)
 Renata Klein (UNIDEB)
 Peep Piirsalu (EULS)
 Irene Llach-Martinez (INRAe)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Innledning

Sm@RT (*Small Ruminant technologies – Precision Livestock Farming & Digital technologies for small ruminants*) er et nettverksprosjekt for deling av erfaring med ny teknologi i sau- og geitenæringene. Prosjektet legger tilrette for møter mellom forskere, bønder og rådgivere. Målet er å øke kjennskapen til ny teknologi, demonstrere muligheter, og vise eventuell økonomisk gevinst bruk av teknologien kan gi.

I Sm@RT deltar 11 partnere fra 8 land, med fokus på bønder som driver med melkesau, melkegeit og sauekjøttproduksjon.

I Sm@RT-prosjektet arrangerte vi markdager på “Digi-gårder” og innovative gårder, der vi la tilrette for erfaringsutveksling mellom bønder.

Sm@RT har laget informasjonsmaterieell om tilgjengelig teknologi, for å hjelpe gårdbrukere videre i digitaliseringsprosessen. Det er laget veiledninger, kost-nytte analyser, uttalelser, og videoer for å legge til rette for løsninger som passer til den enkeltes behov.

Funn

Vi fant at:

- 🐄 Bare 15 % av bøndene har teknologier som er beskrevet i prosjektet på gårdene sine, men 79 % ønsker å ta i bruk løsninger for fôring/beiting, helse og velferd, reproduksjon, flokk-/besetningsstyring, oppfôring og/eller melking. Totalt 166 behov ble identifisert, og 60 innovative teknologiløsninger ble foreslått for bøndene.
- 🐄 Vi fant totalt 166 behov, og foreslo 60 teknologiske løsninger.
- 🐄 Opplæring på “Digigårder” og markdager på Innovative gårder viste seg å fungere godt for deling av kunnskap om bruk av teknologi.
- 🐄 Den største hindringen for å ta i bruk teknologier er knyttet til kostnader, men også mangelen på opplæringsmuligheter, brukerstøtte, tillit til egne ferdigheter og kompatibilitet mellom ulike enheter.
- 🐄 Utveksling av kunnskap og erfaringer mellom bønder, forskere og andre interessenter i ulike land har vist seg å være uvurderlig.
- 🐄 Det finnes mye informasjon om kostnadene ved ulike teknologi, men informasjonen er ikke alltid i en form (eller på et språk) som er lett å forstå eller tilpasse til ens egen situasjon. Kost-nytte-analyser er nødvendige for at bøndene skal kunne ta en godt begrunnet beslutning om å investere i teknologi eller ikke.

Prosjektet identifiserte fire hovedpunkt som blir omtalt i strateginotater:

1. Behov for forskning
2. Erfaringsutveksling blant gårdbrukere og behov for opplæring
3. Innovasjoner i småfeholdet
4. Innføring og bruk av innovativ teknologi

Dette notatet handler om hovedpunkt no. 1:

Behov for forskning

Anbefalingene i de fire strategi-notatene er utviklet på prosjektets workshops, av prosjektpartnerne og **over 1350 interessenter**.

Prosjektet gjennomførte en innledende spørreundersøkelse (nettbasert) for å kartlegge bøndenes meninger, og samlet inn **over 660** svar.

Det har blitt gjennomført **52** nasjonale workshops, **fem** transnasjonale workshoper, **ett** sluttseminar og **en** internasjonal studietur. **Over 635** individuelle evalueringer fra bønder er samlet inn i løpet av **30** opplæringsøkter og markdager på Digi-gårder og Innovative gårder.

Anbefalinger i korte trekk

- ✓ **Til over 220 behov for teknologi ble det funnet 77 teknologiske løsninger, bare to behov i forbindelse med melking ble ikke dekket**
- ✓ **Noen av løsningene er ikke tilgjengelige ennå, eller de er for dyre for småfebønder**
- ✓ **Det er behov for mer forskning på teknologiutvikling rettet mot småfenæringene**
- ✓ **Det er behov for mer opplæring og rådgivning om hvordan man bruker eksisterende teknologi**

Hva er flaskehalsen?

- Det finnes ikke mye forskning på tilpasning av teknologi til driftssystemer for småfe
- Forskning på ny teknologi har som regel fokusert på større dyreslag i intensive driftsopplegg
- Det er en vanlig oppfatning at sau og geit har en lavere verdi enn andre større dyreslag
- Dette fører til at en anser at teknologi for sau og geit ikke er innbringende

Hva lærte vi i Sm@RT?

I prosjektet gjorde vi følgende for å finne ut hva som manglet av teknologi :

- For de **over 220 behov finnes det 77 potensielle teknologiske løsninger** for småfebønder
- Selv om det **mangler få**, er ikke alle løsningene tilgjengelige (prototyper) eller rimelige nok for bøndene.
- Noen av behovene var knyttet til **opplæring og kunnskap** (spesielt for lammekjøttproduksjon og melkegeiter) eller var **utenfor bøndenes kontroll** (spesielt for melkegeiter).

Hva anbefaler vi?

- ✓ **Mer investering i forskning på teknologi som er spesifikk for småfe, særlig med tanke på melking**
- ✓ **Det finnes mye kunnskap og teknologi, men det er avgjørende å oppmuntre til utvikling av prototyper som kan markedsføres. Det er også avgjørende at kostnadene er overkommelige**
- ✓ **Opplæring og rådgivning på gårder er viktig, og må gjerne oppmuntres ytterligere til gjennom politiske tiltak**

